

Бахтиёр Халмуратов,

Наманган давлат университети доценти,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ЎЗБЕКЛАРИНИНГ МИЛЛИЙ ТАОМЛАРИДА ЭТНИК ХУСУСИЯТЛАРНИНГ АКС ЭТИШИ

Аннотация

Ушбу мақолада Қорақалпоғистон Республикасида истиқомат қилувчи ўзбекларнинг анъанавий таомларидаги этник хусусиятлар ва улардаги ўзгаришлар таҳлил қилинган. Унда муаллиф асосий эътиборни Қорақалпоғистон ўзбекларининг кундалик таомларининг тайёрланиш жараёни, маҳсулот таркиби, таом тайёрлаш билан боғлиқ қарашлар ва маросимларга қаратган.

Калит сўз ва иборалар: Қорақалпоғистон Республикаси, ўзбеклар, моддий маданият, миллий таомлар, этномаданий жараёнлар, хамирли таомлар, этнос.

ОТРАЖЕНИЕ ЭТНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ В НАЦИОНАЛЬНЫХ БЛЮДАХ УЗБЕКОВ КАРАКАЛПЫГИСТОВ

Аннотация

В данной статье анализируются этнические особенности традиционных блюд узбеков, проживающих в Республике Каракалпакстан, и их изменения. В ней автор остановился на процессе приготовления повседневной еды узбеков Каракалпакстана, составе продуктов, взглядах и обрядах, связанных с приготовлением пищи.

Ключевые слова: Республика Каракалпакстан, узбеки, материальная культура, национальные блюда, этнокультурные процессы, блюда из теста, этнос.

REFLECTION OF ETHNIC CHARACTERISTICS IN THE NATIONAL DISHES OF THE UZBEKS OF KARAKALPAGIST

Annotation

In this article the ethnic characteristics of the traditional dishes of the Uzbeks living in the Republic of Karakalpakstan and their changes are analyzed. In the article, the author focuses on the preparation process of daily meals of Uzbeks of Karakalpakstan, the ingredients, the views and rituals related to food preparation.

Key words: The Republic of Karakalpakstan, Uzbeks, material culture, national dishes, ethnocultural processes, dough dishes, ethnos.

XX аср охирларида Туркистон ҳудудида кечаётган этномаданий жараёнларнинг мазмун-моҳияти ва ривожланиш ҳолати ушбу даврда юз бераётган ижтимоий-иқтисодий ҳамда маданий ўзгаришлар билан узвий боғлиқ эди. Бошқача қилиб ифодалганда, у ёки бу этнос ҳаётида юз бераётган ҳар бир ўзгариш табиий равишда мазкур этнос маданияти, хусусан, моддий маданиятида ўз ифодасини топган [1.]. Моддий маданият ўз навбатида, бир нечта таркибий қисмлардан иборат бўлиб, этнологлар халқ турар-жойлари, кийим-бошлари ва таомларини моддий маданиятнинг асосий компонентлари сифатида тадқиқ этади.

Анъанавий таомлар моддий маданиятнинг ажралмас қисми бўлиб, улар турли омиллар таъсирида узоқ тарихий давр мобайнида шаклланиб боради. Бундай омиллар қаторида дастлаб хўжалик фаолияти омили, сўнгра табиий, маданий, диний ва сиёсий кабиларни санаб ўтиш мумкин. Анъанавий таомларнинг узоқ тарихий давр мобайнида шаклланиши ва маълум бир маънода консерватив аҳамият касб этиши натижасида таомлар ўзида этник белгиларни моддий маданиятнинг бошқа элементларига нисбатан мустаҳкамроқ сақлаб қолади. Бироқ, халқ турмуш тарзининг барча жабҳаларида кузатилганидек, анъанавий таомлар ва уларнинг тайёрланиш технологиялари ҳам этносларнинг ўзаро маданий алоқалари натижасида шаклан ва мазмунан бойиб боради.

Бошқа этнослар қатори қорақалпоқ миллий таомларини тайёрлаш жараёни ва овқатланиш маданияти жуда узоқ тарихга эга ҳамда халқнинг кўп йиллик тажрибасига асосланади. Урф-одат ва анъаналар ҳудуднинг иқлим

шароити ва маҳаллий аҳолининг турмуш тарзидан келиб чиққан ҳолда шаклланган. Ҳар бир ҳудуд аҳолиси миллий таомлар тайёрлаш борасида ўз услубига эга. Масалан, қорақалпоқ халқи ўзининг таомлари ва уларни тайёрлашнинг махсус услуби билан машҳур.

Ҳар бир таом ўзининг махсус таъмига эга бўлиб, қорақалпоқ миллий ошхонасида кўпинча ун ва ёрмадан тайёрланадиган хамирли таомлардан ташкил топган. Хамирли таомларнинг энг машҳури бўлган курдик (кустук, гурдик) тайёрлаш усуллари билан танишамиз.

Курдик. Ушбу таом қадимдан оқ жўхори унидан тайёрланган. Оқ жўхоридан тайёрланган ун таркибидаги витамин ва антиоксидантлар овқат ҳазм қилиш жараёнини яхшилаб, организмни зарарли моддалардан тозалайди ва қариш жараёнига тўсқинлик қилади. Шунингдек, иммунитетни кўтариб, тўйимли бўлганлиги учун инсонга куч бағишлайди. Ушбу таом Қорақалпоғистон Республикасининг Тўрткўл ва Эллиққалъа туманларида “қайиш курдик”, Хўжайли ва Қўнғирот туманларида эса “ири курдик” деб аталади [2]. Мазкур таомнинг номи нафақат Қорақалпоғистондаги ўзбек шевалари, шу билан бирга маҳаллий тилда ҳам “гурдик” номи билан аталади [3] ва уларнинг миллий таоми ҳисобланади.

Мазкур таом қуйидагича тайёрланади: Қозондаги совуқ сувга курка ёки кўй гўшти солинади ва олов ҳарорати қайнаш даражасига кўтарилади. Сувнинг юзида ҳосил бўлган кўпиклари бир неча маротаба олинади. Гўшт паст оловда милтиллаб, 2 соат давомида қайнатилади, сўнгра йирик ўлчамда тўғралган сабзи ва картошка ва томат пастаси солиниб, қайнаш яна 30–40 дақиқа давом эттирилади. Пишган гўшт ва сабзавотлар алоҳида идишга сузиб олинади. Курка булёнини алоҳида идишга солиб олиб, керакли миқдорда оқ жўхори уни ва туз солиниб, хамир қорилади. Булян, албатта, иссиқ ҳолда бўлиши керак, акс ҳолда, оқ жўхори уни хамир шаклига келмайди. Хамир 15–20 дақиқага тиндирилади, сўнгра хамирдан тангага ўхшаш думалок шакллари (курдик) бармоқ ёрдамида ялпоқ шакларга келтирилади ва қайнаб турган гўшт қайнатмасида пиширилиб олинади. Пишган курдиклар қозондан

сузиб олиниб, лаганга солинади. Унинг устига гўшт, сабзи ва картошка солинади. Пишган жўхори курдик устига ярим халқа шаклида тўғралган пиёз бўлён ёғида енгил жазланади ва таомнинг устига солинади.

Минтақадаги ўзбек этник жамоалари ўтроқлашган қишлоқлардан тўпланган дала материалларининг таҳлили шуни кўрсатдики, мазкур этносларнинг XXI аср бошларида ўтроқ турмуш тарзига ўтиб, деҳқончилик билан шуғуллана бошлаган гуруҳлари таомларида жиддий ўзгаришлар юз бера бошлаган. Бу, аввало, уларнинг таомномасида деҳқончилик маҳсулотларидан тайёрланадиган озиқ-овқатларнинг кўпайиб боришида намоён бўлди.

Хусусан, ўтроқ аҳоли томонидан мунтазам тайёрланадиган хамир ва гуручли овқатлар ушбу ўтроқлашаётган қирғиз, қипчоқ ва қорақалпоқ каби этник жамоалар таомномасидан ҳам мустақкам жой ола бошлади. Ушбу гуруҳлар учун атала, гўжа, угра ва чучвара каби таомлар деярли тез-тез тайёрланиб, севиб истеъмол қилинадиган бўлди. Хўрда, мастава, шавла ва ҳатто палов каби гуручли овқатлар ҳам аста-секин ушбу этник гуруҳлар томонидан ўз миллий таомлари сифатида эъзозланадиган бўлди.

Шунингдек, *норин*, *кулчатой*, *бешбармоқ* каби таомларни тайёрлашда ҳам, асосан, хамир ва гўшздан фойдаланилган. Ушбу таомлар ўтмишда кўпроқ чорвадор халқлар учун хос бўлса-да, ўтроқ ва кўчманчи этник жамоалар орасидаги этномаданий алоқалар натижасида ўтроқ аҳолида ҳам оммалаша борган [4]. Тадқиқотнинг даврий чегарасида ярим ўтроқ этнослар томонидан чучвара [5], лағмон каби таомларнинг тайёрланиши шубҳасиз, иноэтник компонент бўлиб, мазкур таомлар водийнинг ўтроқ аҳолиси таъсирининг яққол наъмунасиدير. Ўз ўрнида шуни таъкидлаш керакки, Фарғона водийси аҳолиси ушбу худудга кўчиб келган халқлар учун анъанавий ҳисобланган бир неча турдаги таомларни ўзаро маданий алоқалар натижасида ўзлаштириб олганлар.

Хусусан, Шарқий Туркистондан водийга кўчиб ўтган уйғур ва дунгонлардан *манти* ва *лағмон* каби таомларни тайёрлаш усулларини,

асосан, ўтроқ аҳоли вакиллари ўрганиб олганлар. Айни пайтда, юқорида номлари саналган таомлар Фарғона водийси ўтроқ аҳолиси томонидан ўзининг асл ҳолатида тайёрланган деб бўлмайди, чунки бирор бир этнос томонидан қабул қилинадиган ҳар бир новация маълум бир маънода шу элатнинг турмуш тарзи, дунёқараши ва қолаверса, табиий шароитига мослаштирилади. Фикримизнинг исботи сифатида водий ва бошқа ҳудудлар аҳолиси томонидан тайёрланадиган манти ҳамда лағмон каби таомларнинг таркиби ва тайёрланиш технологияси Шарқий Туркистон халқлариникидан бирмунча фарқ қилганлигини келтириш мумкин.

Қорқалпоғистон ўзбеклари томонидан маккажўхори, жўхори ва тарик каби ўсимликларнинг донидан тайёрланадиган маҳсулотлар, жумладан, жўхори ёрмасидан пиширилган *гўжа* нафақат ўтроқ, балки ярим кўчманчи ва ярим ўтроқ аҳоли орасида ҳам оммавий бўлган.

Умуман олганда, Қорақалпоғистон ҳудудидаги турли этник жамоаларнинг анъанавий таомларини ўзаро қиёсий ўрганишдан ҳамда унинг таҳлили ўтроқ ва ярим ўтроқ аҳолининг ўзаро интеграцияси ва қўшилиб кетиши натижасида таомлардаги тафовутлар ҳам аста-секин йўқолиб бориб, умумўзбек ёки умумминтақавий хусусият касб эта бошлаган. Урф-одат ва маросимлардаги бундай умумийлик ўзининг тарихий асосларига эга бўлиб, ушбу халқларнинг этногенези ва этник тарихи бир эканлиги, уларнинг маданиятлари ягона этномаданий муҳитда шаклланганлиги билан изоҳланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдуллаев У. С. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005. – Б. 75.
2. Дала ёзувлари. Қорақалпоғистон Республикаси Тўрткўл ва Хўжайли туманлари. 2023 йил.
3. Дала ёзувлари. Қорақалпоғистон Республикаси Эликқалъа ва Қўнғирот туманлари. 2023 йил.
4. Абдуллаев У. С. Фарғона водийсида.... – Б. 126.
5. Водийлик кичиклар ушбу таомни “ови” деб ҳам атаган. Бу ҳақда қаранг: Шаниязов К. К этнической истории узбекского народа. – Ташкент, 1974. – С. 276.